

**BIOLOGIYA BAKALAVRIAT TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIGA
DALA AMALIYOTINI O'TKAZISHNING INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARI**

Xolboyeva Shahriniso Sobir qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi

Biologiya mutaxassisligi 1-kurs magistranti.

Tel: +99899 667 02 07

E-mail: xolboyeva0207@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar bilan olib boriladigan dala amaliyotini o'tkazishda qo'llash mumkin bo'lgan innovatsion texnologiyalar hamda dala amaliyotini rejalashtirish vaqtining kamchiliklari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Dala amaliyoti, dala maydoni, noyob o'simliklar, o'simliklar vegetatsiyasi, amaliyot kamchiliklari.

Hozirgi kunda ta'lim sohasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan tabiiy fanlarga e'tiborni yanada kuchaytirish to'g'risida turli xil qarorlar imzolanmoqda. Bundan maqsad yurtimizda tabiiy fanlar sohasida olib borilayotgan turli ilmiy tadqiqotlarni yanada kuchaytirish va shu sohada yangiliklar yaratishdan iborat. Tabiiy fanlar jumlasiga kiruvchi Biologiya fanini ham rivojlantirish maqsadida oily o'quv yurtlarida ham bir qancha yangi islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan talabalarga nazariy bilim bilan bir qatorda amaliyotni ham rivojlantirishga e'tibor qaratilgan. Buni biz talabalarning dala o'quv amaliyotiga chiqishi misolida ham ko'rishiiz mumkin.

Oliy o'quv yurtlari Biologiya yo'nalishi bakalavriat talabalari o'rtasida dala amaliyotini tashkil etishdan maqsad: Talabalarning ekologik dunyoqarashini va estetik bilimni oshirishga qaratilgan. Dala amaliyoti jarayonida tabiatni muhofaza qilish masalalariga alohida e'tibor beriladi. Tabiatda ishlayotganda o'simlik va o'simliklar yaxlitligini saqlash ayniqsa yo'qolib borayotgan o'simliklarga nisbatan

ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo`lish lozim. Tabiiy fanlar sohasida dala amaliyotini talabalarning tabiatda harakatlanish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi va bu botanikaga qiziqishning yanada ko`payishiga sabab bo`ladi. Dala amaliyotining yutuqlari sifatida shuni aytish kerakki talabalar dars jarayonlarida o`rgangan o`simliklar va ularning morfologiyasi, fiziologiyasi, anatomiyasi haqida nazariy bilimlarni olgan bo`lsa amaliyotda esa ularni ko`rib o`rganish imkoni mavjud. Talabalar dala amaliyoti davrida o`rgangan har bir o`simliklaridan gerbariyalar tayyorlaydi va buning afzalliklari shundan iboratki gerbariyalardan keyinchalik ham dars mashg`ulotlarida foydalanish imkonini beradi

O`quv dala amaliyotini olib borish jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, samaradorlikni kafolatlash barobarida talabalarning shaxs sifatida rivojlanishini ta`minlaydi. O`quv dala amaliyotini olib borishda innovatsion texnologiyalarni qo`llashning asosiy mohiyati- mashg`ulot davomida barcha talabalar o`quv- bilish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, ular muhokama etayotgan muammolar, voqea va hodisalarni rivojini tushunadi, muammoli vaziyatlarni anglaydi, uni hal etish yo`llarini izlab, eng maqbul variantni tavsiya etadi. O`quv materialini o`rganish, muammoni hal etish bo`yicha turli variantdagi yechimni tavsiya etishga asoslangan bilish jarayonida talabalarning hamkorligi har bir talabaga, guruh muvaffaqiyati uchun o`z ulushini qo`shishga, ular o`rtasida fikr, axborot va tajriba almashinuviga zamin tayyorlaydi. Ushbu hamkorlik samimiy, qulay, ijtimoiy psixologik, o`zaro yordam muhitida sodir bo`lganligi uchun talabalar nafaqat yangi bilimni o`zlashtiradilar, balki o`zining bilish faoliyatlarini rivojlantiradi, uni yuqori darajaga ko`tarib, hamkorlikka kirishishga imkon beradi.

O`quv dala amaliyotida o`quv yili davomida nazariy o`tilgan mavzularni muammoli izlanish metodi yordamida o`rganish, mashg`ulotlar davomida izchil va maqsadga yo`naltirilgan holda vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni talabalar avval o`zlashtirgan bilim va ko`nikmalarini yangi vaziyatlarda qo`llashi orqali o`quv materialining faol o`zlashtirishiga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda respublikamizning oliy o`quv yurtlari Biologiya yo`nalishi talabalari dala amaliyotiga yuboriladi. Shuni inobatga olgan holda dala amaliyotini

tashkil etishning yangi innovatsion texnologiyalari joriy etilmoqda. Bundan ko`zlangan maqsad talabalar dala amaliyotida ko`proq amaliy bilimlarga ega bo`lishga qaratilgan.

Oliy o`quv yurtlarida talabalarning dala amaliyotiga yuborilish muddatlari asosan yoz oylariga (May-Iyun) to`g`ri keladi. Bu esa dala amaliyotini o`tkazishda ayrim kamchiliklarning yuzaga kelishiga sabab bo`lmoqda. Xususan botanika fanidan dala amaliyotida yoz oylarida ko`pgina o`simliklar vegetatsiya davrini o`tab bo`lganligi, ayrim o`simliklarning esa qurib qolishi dala amaliyotining sifatiga ta`sir etishi mumkin. Shularni inobatga olgan holda dala amaliyoti o`tkazish muddatlarini to`g`ri tashkil etish lozim. Dala amaliyotini bahor oylarida o`tkazish maqsadga muvofiq chunki bahor faslining dastlabki oylarida ko`pgina o`simliklarda vegetatsiya davri boshlanadi. Bu esa talabalarning o`simliklarni yanada sifatliroq o`rganishiga zamin bo`ladi. Odatda dala amaliyoti 7-10 kundan iborat bo`ladi lekin bu vaqtda ayrim o`simliklar vegetatsiya davrini to`liq o`rganish imkonini bermaydi. Shu tomonlarini inobatga olgan holda dala amaliyotini o`tkazish muddatlariga o`zgartirishlar kiritilishi maqsadga muvofiq.

Biologiya bakalavriat ta`lim yo`nalishi talabalariga dala amaliyotini o`tkazishning innovatsion texnologiyalarini yaratishdan asosiy maqsad dala amaliyotini sifatli o`tkazish va talabalar dala amaliyotidan yetarlicha amaliy bilimlarga ega bo`lishiga qaratilgan.

Dala amaliyotini o`tkazishda talabalar uchun ajratilgan dala maydoni tadqiqotning obyekti hisoblanadi.

Dala amaliyotini o`tkazishning innovatsion texnologiyalarini yaratishning amaliy ahamiyati shundan iboratki yangi texnologiyalarni yaratish orqali talabalar dala amaliyotini o`tkazishida bir qancha ijobiy o`zgarishlarga sabab bo`lishi mumkin. Bu esa o`z navbatida dala amaliyotining sifatli bo`lishini taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shayakubov Sh.K. Ayupov R.X." Interfaol ta'lim usullari". Toshkent-2010
2. Sulaymonov.E.S." Botanika fanidan o`quv dala amaliyoti uchun".
Nashriyot:Tafakkur-Bo`stoni.Toshkent-2015
3. D.Ruzieva, M.Usmonboeva, Z.Xolikova. Interfaol metodlar: moxiyati va qo'llanilishi (metodik qo'llanma) - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013. - 136 bet
4. X.Q.Haydarov."Botanika fanidan o`quv dala amaliyoti uchun qo'llanma".
Ilm Ziyot nashriyoti. Toshkent-2018
5. Internet saytlaridan foydalanildi.